

La Defensa Técnica y su Teoría del Caso: Aplicación en el Proceso Penal de Corte Acusatorio en Panamá

Juan Manuel Barberena

La teoría del caso constituye el planteamiento metodológico que cada uno de los intervinientes del proceso penal deben conceptualizar desde el momento en que adquieren conocimiento de los hechos. Se circunscribe a la ordenación y uniformidad de los elementos fáctico, jurídico y probatorio; generando para el abogado litigante un plan de acción, así como un plan de trabajo susceptible de aplicación en cada una y todas las fases procesales. En síntesis, la correspondencia entre tres (3) hipótesis (la jurídica, fáctica y la probatoria) se le denomina “teoría del caso” y funge como guía durante la fase de investigación y la fase intermedia, se somete al contradictorio en el juicio oral y finalmente se valora en la sentencia proferida por el Tribunal de Juicio.

Nuestro ordenamiento positivo relativo a la materia, nos señala en el artículo 367 del Código Procesal Penal de la República de Panamá, lo siguiente:

Art 367 CPP. Presentación inicial. Inmediatamente, el Presidente del Tribunal ordenará al Fiscal que presente su teoría del caso, luego al querellante, y finalmente al defensor y a los intervinientes si los hubiera.

El Juez, atendiendo a la complejidad del juicio, podrá limitar el tiempo de las intervenciones.

Ahora bien, ¿cuándo debe construirse o configurarse la teoría del caso? Considerar que las partes solo buscarán demostrar la credibilidad de sus intereses en la etapa

de juicio es un grave error de perspectiva y estrategia, dado que al juicio oral se llega con el análisis previo y estratégico de las fortalezas y debilidades de su postura como la del adversario. Por ende, la teoría del caso ha de comenzarse en su construcción desde el primer momento en que el litigante adquiere conocimiento de los hechos.

El defensor ha de plantearse unas hipótesis iniciales de lo que posiblemente aconteció, hipótesis que ha de ser objeto de comprobación mediante diligencias que le puede solicitar a la vindicta pública. Esta hipótesis se modifica y ajusta hasta que inicie el juicio.

A consecuencia que la defensa técnica es un sujeto procesal titular de intereses jurídicos en el proceso penal, esta debe confeccionar una metodología y estrategia de trabajo proactiva reaccionando no solo ante el estímulo fiscal sino diligenciando actos de investigación encaminados a demostrar su hipótesis. Es importante señalar que en ocasiones la defensa reactiva es la que favorece, puesto que somos fieles creyentes que todo lo relacionado a los hechos jurídicamente relevantes imputados tiene que ser probado en juicio por el Ministerio Público. En este orden de ideas, la defensa en ocasiones podrá optar por que precisamente la presunción de inocencia no le obliga a investigar o probar nada; además que la carga de la prueba la ostenta la representación fiscal. De este modo, el abogado defensor ha de maniobrar de manera activa desde la fase investigativa, de modo que despliegue un esfuerzo por recolectar elementos de convicción que se alineen con su hipótesis de la cual se engendrará su teoría del caso.

Existen principios procesales que justifican el dinamismo en las diligencias como abogado defensor, que naturalmente se manifiestan a lo largo de todo el proceso penal.

Como primer punto, tenemos el principio de igualdad de armas o igualdad de partes¹ que postula que todo lo que es permitido o facultado a realizar a una de las partes, es dable o proporcionable a la otra. Verbigracia en ese sentido, si al Ministerio Público tiene la capacidad de realizar peritajes, el defensor podrá hacer lo propio; lo mismo acontecería con entrevistas y demás actos de investigación. Recordemos que en caso de petitionarle al Ministerio Público y éste rechace la realización del acto de investigación, la defensa podrá invocar el artículo 44 del Código Procesal Penal² a fin que un Juez de Garantías examine la negativa fiscal de proceder con el acto de investigación, como control jurisdiccional a la posible vulneración de garantías fundamentales del procesado.

En segundo plano, el carácter adversarial del proceso penal panameño implica que la responsabilidad de investigar los hechos, de presentar pruebas y determinar la argumentación pertinente es de propiedad de las partes.

¹ Artículo 19. Igualdad procesal de las partes. Se garantizará la intervención de las partes con iguales posibilidades de ejercer las facultades y los derechos previstos en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y en este Código.

Los jueces preservan el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. No deben mantener ninguna clase de comunicación con las partes o sus abogados sobre los asuntos sometidos a su conocimiento sin dar previo aviso a todas ellas.

² Artículo 44. Competencia del Juez de Garantías. Es competencia de los Jueces de Garantías pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima...”

Ahora bien, en la etapa de juzgamiento es cuando la teoría del caso, de manera concreta durante la audiencia de juicio oral se somete a una etapa comunicativa, una confrontacional y por último una etapa conclusiva.

¿De qué manera el abogado podrá comunicar efectivamente su mensaje, su teoría del caso? El abogado ha de transformar la esencia de su teoría en una historia sencilla, coherente y convincente que se pueda transmitir rápida y eficazmente. Debe poder reducirse a un tema central expresable en una frase memorable, es decir un lema. Se debe tener presente que los Juzgadores esperan que las historias de las partes (sus teorías de caso) sean versiones coherentes y hasta cierto punto lógicas apegadas a su sana crítica. Por su parte, el abogado defensor busca atraer a su espectador, mediante su exposición de tal modo que el primero simpatice con su versión de los hechos, a través de una exposición puntual, concreta que consecuentemente engendre convencimiento.

La teoría del caso se somete a confrontación mediante la práctica de pruebas, es decir, mediante el ejercicio de interrogatorio y conainterrogatorios, presentación de peritos y sus informes, así como los demás aspectos que se ejercitan durante la fase probatoria. Claro está, el abogado defensor ha de estar atento a cuanto se diga en juicio oral de modo que vaya anotando cada cosa que pueda desvirtuar de la fiscalía, así como cada arista comprobada en referencia a su propia teoría del caso; lo cual resulta crucial para su alegato de conclusión.

Y por último, en la etapa conclusiva de la exposición de la teoría del caso en juicio oral, el abogado defensor ha de presentar conclusiones a los jueces de

conocimiento acerca de la prueba presentada, reseñando la manera en que cada prueba se conjuga en la corroboración fáctica haciendo creíble su posición jurídica.

En las alegaciones finales la teoría del caso deja de ser un planteamiento para convertirse en la realidad que debe ser declarada mediante sentencia. Lo que fueron promesas en la declaración inicial son ahora la verdad material establecida en el debate.

Bibliografía

- Código Procesal Penal de Panamá